
КОНЦЕПЦИЯ КОМПЛЕКСНОЙ ОЦЕНКИ ОБЛУЧЕНИЯ РАДОНОМ В ЗДАНИИ

COMPLEX ASSESSMENT OF RADON EXPOSURE IN BUILDINGS: A CONCEPT

И.В. Ярмошенко, Г.П. Малиновский

Институт промышленной экологии УрО РАН, г. Екатеринбург, Россия;
ivy@ecko.uran.ru

Ключевые слова: радон, здание, обследование, радиационная безопасность

Радон – глобальный фактор риска, который воздействует на человека во всех зданиях всех регионов мира. При некоторых условиях объемная активность (ОА) радона в жилищах может достигать нескольких сотен и тысяч Бк/м³, то есть величин, при которых эквивалентная доза облучения легких за несколько лет достигает и превышает величину 1 Зв, что, безусловно, недопустимо для населения.

Проведено большое количество исследований, касающихся процессов поступления и накопления радона в зданиях. Исходные данные для изучения проблемы облучения радоном в жилищах получены из многочисленных результатов выборочных радоновых обследований и обследований отдельных помещений. Теоретические обобщения таких исследований объединяют основные выявленные и доказанные факторы радоноопасности в следующие группы: геогенные, относящиеся к конструкции здания, относящиеся к режиму содержания помещения, климатические и метеорологические. Полученные к настоящему времени результаты позволяют уйти от рассмотрения поступления радона как процесса стохастического и малопредсказуемого к детерминированному и предсказуемому на основе системы данных об источниках, путях и механизмах его поступления в конкретных зданиях и при определенных условиях. С учетом накопленного в мире массива данных и опыта исследований различных аспектов проблемы облучения радоном можно сформулировать положения концепции комплексной оценки радоноопасности здания.

Комплексная оценка радоноопасности здания проводится с целью: 1) проанализировать текущие условия облучения радоном жителей, 2) дать прогноз развития ситуации, 3) провести ретроспективную оценку, 4) обосновать мероприятия по снижению ОА радона. Задачи комплексной оценки радоноопасности здания состоят в том, чтобы определить и охарактеризовать: 1) источники поступления радона в здании, 2) механизмы и пути переноса радона от источников в жилые помещения, 3) факторы, определяющие динамику изменения ОА радона в помещениях. Задачи комплексного радонового обследования решаются на основе системного анализа результатов прямых измерений параметров, а также некоторых справочных данных, которые в комплексе качественно и количественно характеризуют радоноопасность объекта.

Программа обследования прилегающей к зданию территории включает проведение измерений следующих параметров: мощность AMBIENTного эквивалента дозы (МАЭД), удельная активность (УА) ^{226}Ra в грунтах, ОА радона в почвенном воздухе, плотность потока радона (ППР) в диффузионном и адвективном режиме, ОА радона в атмосферном воздухе и др. Следующих величины оцениваются при обследовании внутри здания: МАЭД в каждом помещении здания, УА ^{226}Ra в строительных материалах, ОА радона в воздухе в помещениях на всех этажах здания, продолжительные временные серии ОА радона в воздухе, ОА радона и УА ^{226}Ra в воде источников водоснабжения здания и др. К справочным данным относится следующая информация: 1) о геологических условиях региона, 2) о климатических и метеорологических условиях региона, 3) техническая информация о конструкции здания и др.

По данным собранного справочного материала, результатов обследований и измерений проводится системный анализ, в рамках которого оцениваются следующие характеристики: геогенный радоновый потенциал, скорость поступления радона в помещения здания за счет диффузии из строительных материалов, скорости диффузионного и адвективного поступления радона из грунта, характеристики проницаемости оболочки здания, характеристики режима проветривания, характеристики перераспределения ОА радона между помещениями здания и др.

По результатам системного анализа параметров, характеризующих поступление и накопление радона в здании, может быть построена комплексная динамическая модель ОА радона для основных жилых помещений здания. Модель должна воспроизводить динамику изменения ОА радона в помещениях с учетом задаваемых при моделировании метеорологических условий и режима содержания помещения. Модель применяется для расчета следующих характеристик: среднегодовая ОА радона, баланс вклада источников поступления радона в формирование ОА радона, прогноз изменения среднегодовой ОА радона при изменении условий содержания помещения, прогноз изменения среднегодовой ОА радона вследствие изменения климата, прогноз изменения среднегодовой ОА радона при осуществлении мероприятий по защите от радона и др.

Предлагаемая концепция комплексной оценки радоноопасности здания основывается на использовании широкого спектра методов оценки и всестороннего, теоретически обоснованного анализа процессов поступления и накопления радона в здании. Каждый из этих методов и подходов ранее в отдельности или в некоторых комбинациях доказали эффективность при изучении отдельных аспектов проблемы. Полное интегрирование и взаимная увязка результатов изучения отдельных аспектов в единую системную модель процесса позволит кардинально повысить качество итоговой оценки ситуации облучения радоном в жилище. На основании такой модели могут быть разработаны наиболее эффективные радонозащитные мероприятия.

УДК 575(061.3)

Г34

**ГЕНЕТИКА
ЭВОЛЮЦИЯ
РАДИОЭКОЛОГИЯ**
ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ

ИЭРиЖ
ИНСТИТУТ ЭКОЛОГИИ
РАСТЕНИЙ И ЖИВОТНЫХ

ГЕНЕТИКА. ЭВОЛЮЦИЯ. РАДИОЭКОЛОГИЯ: материалы Всероссийской конференции с международным участием, посвященной 125-летию со дня рождения Николая Владимировича Тимофеева-Ресовского и 70-летию созданной им лаборатории биофизики, 15–19 сентября 2025 г. / Институт экологии растений и животных УрО РАН; ред.: Е.В. Антонова и др. – Екатеринбург: ООО Универсальная Типография «Альфа Принт», 2025. – 283 с. – URL: <https://ipae.uran.ru/node/634> (дата обращения: 28.10.2025).

В сборнике опубликованы тезисы докладов Всероссийской конференции с международным участием, посвященной 125-летию со дня рождения Николая Владимировича Тимофеева-Ресовского и 70-летию созданной им лаборатории биофизики. Конференция проходила с 15 по 19 сентября 2025 г. на базе Института экологии растений и животных УрО РАН. Организаторами мероприятия выступили ИЭРиЖ УрО РАН, ИПЭ УрО РАН и ИЦАЭ. Результаты исследований участников конференции были представлены в форме пленарных, секционных и постерных докладов. Представленные исследования были посвящены проблемам экологии и экологического прогнозирования, радиоэкологии и радиобиологии, генетики, эволюции, радиационной безопасности, биоразнообразия, экотоксикологии и биометрии. За объективность и достоверность представленных данных ответственность несут авторы тезисов.

© ИЭРиЖ УрО РАН, 2025

© Авторы, 2025

ISBN 978-5-9080771-5-6

© ООО Универсальная Типография «Альфа Принт»

9 785908 077156